

ВПЛИВ ДОТИЧНИХ НАПРУЖЕНЬ ВІД КРУЧЕННЯ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПЕРЕКРИТТІВ

*Азізов Т.Н.,
доктор техн. наук, проф.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна,
Перейрас Р.
аспірант
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
Одеса, Україна*

THE INFLUENCE OF TANGENTIAL TORSIONAL STRESSES ON THE STRESSED-DEFORMED STATE OF REINFORCED CONCRETE FLOORS

*Azizov T.,
Doctor of Eng., Prof.
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine
Pereiras R.
graduate student,
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

При проектуванні перекриттів навіть при відношенні товщини плити до ширини менше 1/5 треба використовувати скінчені елементи товстої плити. При використанні елементів тонкої плити величина поперечних сил біля опор перекриття виявляється заниженою. Ця помилка пов'язана з фактом, що теорія тонких плит не враховує дотичної напруженності від кручення, що діють у вертикальному напрямку. Показано шляхи подолання цих помилок.

ABSTRACT

When designing floors, even if the ratio of the thickness of the slab to its width is less than 1/5, it is necessary to use the finite elements of a thick slab. When using thin slab elements, the magnitude of the shear forces near the floor supports is underestimated. This error is due to the fact that the theory of thin plates does not take into account the shear stresses from torsion acting in the vertical direction. Shows ways to overcome these mistakes.

Ключові слова: скінчений елемент, крутний момент, тонка пластина, дотичні напруження, перекриття.

Keywords: finite element, torque, thin plate, shear stress, overlap.

Аналіз досліджень і постановка задачі.

Залізобетонні перекриття є найпоширенішими конструктивними елементами будівель. Вони несуть корисне вертикальне навантаження, поєднують конструкції каркасу будівлі в єдине ціле. Правильне визначення зусиль та переміщень є важливою частиною проектування перекриття та будівлі загалом.

Відомо, що перерозподіл зусиль у перекритті суттєво залежить і від згинальної, і від крутильної жорсткості окремих елементів [9,10]. У цих роботах показано важливість правильного визначення крутильної жорсткості залізобетонних елементів із тріщинами. Відомо, що жорсткість залізобетонного елемента залежить не лише від параметрів бетону та армування, а й рівня зусиль. У вищезгаданих роботах розглядалося питання визначення жорсткості за заданого рівня зусиль. Проте, зусилля в елементах перекриття залежить від правильного моделювання. У [11] показано, що при моделюванні плит плоскими скінченими елементами крутні моменти визначаються з помилками. Це у свою чергу веде до помилок визначення головних моментів та помилок

при визначенні переміщень. В результаті всіх цих помилок не правильно визначаються і зусилля, і жорсткісні параметри елементів перекриття.

При проектуванні перекриття зазвичай моделюється плоскими скінченими елементами тонкої плити або оболонки [4-6]. Однак існують схеми навантаження, у яких використання теорії тонких плит призводить до помилок визначення зусиль і переміщень.

У [11] пояснена причина такої невідповідності для чистого кручення. Однак, реальні перекриття, як правило, мають інші схеми, такі як спирання по контуру, спирання по чотирьох кутах на колони. Правильність визначення крутних моментів і поперечних сил у таких схемах не з'ясовано. У зв'язку із сказаним метою цієї статті є подолання помилок теорії тонких плит при розрахунку перекриттів.

Викладення основного матеріалу.

Розглянемо найбільш розповсюджену схему монолітного перекриття, плита якого оберта по кутах на чотири колони (рис. 1). Навантаження на плиту рівномірно розподілене на ділянці С, у зв'язку з чим реакції в колонах дорівнюють $R=q \cdot C^2/4$.

Рис. 1. Схема перекриття, обпертого по кутах

Розглянемо внутрішні зусилля по перерізу 1-1 (див. рис. 1), де відсутнє зовнішнє навантаження. З огляду на симетрію плити і навантаження, розглянемо праву половину плити по розрізу 1-1. На рис. 2 показана права половина плити по розрізу 1-1 на рис. 1.

Легко бачити, що момент опорної реакції R відносно лінії $a-a$ (паралельної осі Y) в середині сторони, паралельній осі X , дорівнює $M_y = R \cdot l/2$. Цей

момент повинні сприймати внутрішні зусилля: згинальний момент M_b по стороні, паралельній осі X , момент $M_{\tau,xy}$ від суми дії дотичних напружень τ_{xy} і момент $M_{\tau,yz}$ від суми дії дотичних напружень τ_{yz} (див. рис. 2). Тобто повинна задовольнятися умова рівноваги:

$$R \cdot \frac{l}{2} = M_b + M_{\tau,xy} + M_{\tau,yz} \quad (1)$$

Рис. 2. Зусилля, діючі по розрізу 1-1 за рис. 1

В формулі (1) відсутня складова від зовнішнього навантаження на поверхні плити, тому що навантаження на рис. 1 прикладене до лінії розрізу 1-1, щоб не враховувати цю складову.

Напруження τ_{xy} з'являються від кручення. Напруження τ_{yz} з'являються як від кручення, так і від

дії поперечної сили. Змодельємо плиту за рис. 1 в програмі Lira-Sap8 з застосуванням об'ємних скінчених елементів і розглянемо зусилля в елементах по розрізу 1-1 на рис. 1. На рис. 3. Наведені ізополі дотичних напружень.

Рис. 3. Ізополя напружень по розрізу 1-1 за рис. 1 на правій половині ширини плити: а) -напружень τ_{xy} (горизонтальних); б) – напружень τ_{yz} (вертикальних)

Як можна бачити з рис. 3 дотичні напруження τ_{yz} зосереджені в торці (біля опори). Хоча вони мають значно меншу величину, ніж напруження τ_{xy} , але відстань до середини плити набагато більша, тому вони створюють великий момент відносно точки в середині грані плити.

Момент $M_{\tau,xy}$ від суми дії дотичних напружень τ_{xy} , момент $M_{\tau,yz}$ від суми дії дотичних напружень τ_{yz} , а також згинальний момент M_b будуть визначатися за формулами:

$$M_{\tau,xy} = \sum_{i=1}^n \tau_{xy,i} \cdot A_i \cdot Z_i ;$$

$$M_{\tau,yz} = \sum_{i=1}^n \tau_{yz,i} \cdot A_i \cdot X_i ;$$

$$M_b = \sum_{k=1}^m N_{x,k} \cdot A_k \cdot Z_k \quad (2)$$

де n – кількість скінчених елементів в перерізі; m – кількість елементів по висоті (для визначення згинального моменту); A_i – площа перерізу i -того скінченого елемента в площині ZX; A_k – площа перерізу k -того скінченого елемента в площині ZY; Z_i – відстань по вертикалі від центру ваги i -того елемента до центру ваги перерізу плити; X_i – відстань від центру ваги i -того елемента до лінії $a-a$, де визначається момент $M_{\tau,yz}$. Згинальний момент M_b в торці виділеної ділянки складається з нормальних напружень σ_x .

Легко перевірити, що умова рівноваги (1) чітко виконується при моделюванні об’ємними скінченими елементами з використанням формул (2).

Змоделюємо тепер ту ж саму плиту плоскими скінченими елементами з застосуванням елементів тонкої плити і виділимо елементи на рівні розрізу 1-1 на рис. 1. Схема цих елементів наведена на рис. 4.

Рис. 4. Схема зусиль в плоских скінчених елементах по розрізу 1-1

Сума моментів внутрішніх зусиль відносно точки a (середини грані плити) буде дорівнювати (див. рис. 4):

$$M_a = \sum_{i=1}^n M_{xy,i} + \sum_{i=1}^n Q_{x,i} \cdot X_i + M_b \quad (3)$$

де $M_{xy,i}$, $Q_{x,i}$ – відповідно крутий момент і поперечна сила в i -тому скінченому елементі, отримані з розрахунку в програмному комплексі; X_i – відстань від центру i -того скінченого елемента до точки a , де визначається момент M_a ; M_b – згинальний момент в крайньому елементі біля точки a .

Легко перевірити, що умова рівноваги

$R \cdot l/2 = M_a$ (де M_a визначається за (3)) не виконується при моделюванні плоскими скінченими елементами тонкої плити.

Причина того, що умова рівноваги в схемі, яка змодельована об’ємними скінченими елементами, виконується, а при моделюванні плоскими скінченими елементами тонкої плити не виконується в тому, що при моделюванні об’ємними скінченими елементами напруження τ_{yz} від кручення враховуються, а теорія тонких плит [3, 8] не враховує дотичні напруження τ_{yz} в вертикальній площині і крутий момент M_{xy} визначається лише від дії дотичних напружень τ_{xy} . Як було показано в [11] це пов’язано

з фактом, що при крученні тонкої полоси крутний момент від дотичних напружень τ_{xy} складає лише половину повного крутного моменту, діючого на тонку полосу [7].

Рівновагу в перерізі 1-1 за рис. 1 легко пояснити наступним. Для простоти пояснення візьмемо числовий приклад. Нехай плита за рис. 1 має розміри $l \times l = 6000 \times 6000$ мм і навантажена на площадці $C \times C = 5700 \times 5700$ мм (див. пояснення меншої ширини $C < l$ площадки навантаження) рівномірним навантаженням. Опорні реакції (зусилля в колонах) дорівнюють $R = 90,75$ кН. З умови рівноваги на ось Z (див. рис. 1) можна відміти, що поперечна сила, розподілена по довжині перерізу 1-1, буде дорівнювати $Q = 2 \cdot R / l = 30,25$ кН/м. Без врахування кручення ця поперечна сила буде рівномірно розподіленою. Момент відносно лінії $a-a$ на рис. 2 від опорної реакції R дорівнює $M_R = 90,75 \cdot 3 = 272,25$ кН·м. Момент від поперечних сил відносно цієї ж лінії буде дорівнювати $M_Q = Q \cdot l^2 / 8 = 30,25 \cdot 36 / 8 = 136,125$ кН·м. Різницю між зовнішнім моментом M_R і моментом від поперечних сил M_Q буде сприймати крутний момент M_t , який за теорією кручення [2, 7] складається з моменту $M_{\tau,xy}$ від дотичних напружень τ_{xy} і моменту $M_{\tau,yz}$ від дотичних напружень τ_{yz} (див. вище).

З розрахунку в програмі Lira-Sap8 визначені за формулою (2) моменти мають значення $M_{\tau,xy} = 52,46$ кН·м, $M_{\tau,yz} = 208,68$ кН·м, $M_b = 9$ кН·м. І враховуючи, що момент від опорної реакції $M_R = 90,75 \cdot 3 = 272,25$ кН·м, можна констатувати, що умова рівноваги (1) виконується. При цьому половина ширини плити поділена (в поперечному перерізі 1-1 за рис. 1) на 300 об'ємних скінчених елементів (див. рис. 3).

Таким чином, теоретичне пояснення рівноваги говорить про те, що при розрахунку з застосуванням об'ємних скінчених елементів враховуються як дотичні напруження τ_{xy} від кручення так і дотичні напруження τ_{yz} .

Розглянемо тепер визначення моменту M_a за формулою (3) при застосуванні плоских скінчених елементів тонкої плити. Значення складових формули наступні: $\sum M_{xy, i} = 55,86$ кН·м; $\sum Q_{x, i} X_i = 87,86$ кН·м; $M_b = 11,52$ кН·м. Сумарний момент $M_a = 155,24$ кН·м, що значно менше зовнішнього моменту M_R від опорної реакції.

Таким чином, ми показали, що при моделюванні плоскими скінченими елементами порушується умова рівноваги через відсутність врахування дотичних напружень τ_{yz} , діючих в вертикальному напрямку (по товщині плити). При чистому крученні, коли відсутні поперечні сили Q_x , внутрішній крутний момент M_{xy} , визначений при моделюванні плоскими скінченими елементами дорівнює рівно половині зовнішнього крутного моменту $M_{t,ext}$, що пояснюється тим, що половина крутного моменту в тонкій полосі приходить на момент, створений дотичними напруженнями τ_{yz} в вертикальному напрямку по товщині полоси.

Не врахуванням дотичних напружень τ_{yz} пояснюється також факт, що сумарна поперечна сила на опорі, визначена при моделюванні плоскими скінченими елементами тонкої плити, виявляється значно меншою, ніж повинна бути теоретично.

На практиці проектування доволі важко виконувати об'ємні скінчені елементи. По-перше - це суттєво збільшує кількість невідомих. Так, для моделювання плити, що розглянута вище, створено 36000 об'ємних скінчених елементів; при цьому по товщині плити - десять (див. рис. 3). По-друге - визначення армування залізобетонної плити навряд чи можливо при моделюванні об'ємними скінченими елементами в програмі Lira-Sap8 [4, 5]. Моделювання плоскими скінченими елементами в разі зменшує кількість елементів і, відповідно, невідомих. Але, як показано вище, це спотворює картину визначення поперечних сил і крутних моментів. Тому в випадках, коли крутні моменти і поперечні сили визначаються не правильно при моделюванні плоскими скінченими елементами пропонується застосовувати стрижневу апроксимацію, методика якої наведена в роботі автора [1]. При цьому кількість невідомих не відрізняється від кількості при моделюванні плоскими скінченими елементами, а поперечні сили визначаються точно і умова рівноваги (1) чітко виконується.

Також можна застосовувати плоскі скінчені елементи товстої оболонки (наприклад, в програмі Lira-Sap8 це елемент №47). При цьому рівняння рівноваги (1) вже буде виконуватися і поперечні сили будуть визначені правильно.

Слід особливо відмітити такий факт. В практиці проектування прийнято, що тонкою можна вважати плиту, в якій відношення товщини h до найменшого розміру в плані b менше $1/5$. Однак, чисельні розрахунки показують, що навіть при значно менших відношеннях h/b застосування скінчених елементів тонкої плити дає суттєву похибку у визначенні поперечних сил, особливо поблизу опор (в плитах, опертих по кутах - в кутових зонах). Це пов'язано з фактом, що напруження τ_{yz} від кручення діють поблизу бокових граней плит (в торці вузької полоси, що закручується - див. рис. 3, b). А ці напруження за теорією тонких плит не враховуються.

Для порівняння був проведений розрахунок плити з застосуванням елементів тонкої (елемент №41) і товстої (елемент №47) оболонки. Визначалася максимальна похибка при крученні плити. При товщині плити 400 мм і її найменшого розміру в плані 3000 мм ($h/b = 0.13 < 1/5$) похибка в визначенні переміщення при крученні складає 13%, а при товщині 500 мм ($h/b = 0.166$) похибка вже складає 17%. І це пов'язано саме з тим фактом, що при застосуванні елементів тонкої плити не враховуються дотичні напруження τ_{yz} від кручення, які зосереджуються на гранях плити, але впливають на загальний внутрішній крутний момент і, як наслідок, на переміщення. Крім того, як було сказано вище, умова рівноваги (1) при застосуванні елементів товстої плити виконується, що говорить на користь застосування саме елементів товстої плити.

Ще одним важливим висновком є факт, що навіть при застосуванні елементів товстої плити еюра дотичних напружень τ_{yz} (в програмі Lira еюра поперечних сил Q_x) має вигляд на ділянках безпосередньо біля опор (біля колон) за рис. 5, a, а на ділянках, віддалених від опори - за рис. 5, b.

Рис. 5. Епюри поперечних сил Q_x для плити, обертої по кутах:
а) – безпосередньо біля опор; б) - на ділянках, віддалених від колони

Однак, з теорії кручення відомо, що ці напруження мають максимум саме на торці вузької полоси (див. рис. 3, б). Тобто в будь якому перерізі плити епюра повинна мати вигляд за рис. 5, а. Тому, навіть застосування елементів товстої плити не повністю правильно висвітлює фізичну картину напружено-деформованого стану. В цьому сенсі найбільш правильними будуть схеми з застосуванням об'ємних або стрижневих скінчених елементів.

Висновки і перспективи досліджень.

При проектуванні залізобетонних перекриттів як правило використовують елементи тонкої плити (тонкої оболонки). Це пов'язано, що відношення товщини плити до мінімального розміру в плані як правило менше 1/5. Це призводить до похибок в визначенні поперечних сил, особливо близько до опор плити і пов'язано з фактом не врахування дотичних напружень τ_{yz} від кручення, які зосереджуються на гранях плити і діють в вертикальному напрямку по товщині плити.

Дослідження показали, що навіть при малих відношеннях товщини плити до її ширини слід застосовувати елементи товстої плити. Особливо це стосується плит з отворами, консольних плит. При цьому поперечні сили визначаються значно більш правильно ніж поперечні сили, визначені з застосуванням елементів тонкої плити.

В той же час, навіть застосування скінчених елементів товстої плити викривляє фізичну картину дії дотичних напружень τ_{yz} і епюра має вигляд зменшення напружень на грані плити. Для запобігання такої помилки для підбору поперечного армування біля опор і на краю плити рекомендується використовувати стрижневу апроксимацію або застосовувати об'ємні скінчені елементи задля правильного визначення зусиль з подальшим визначенням поперечного армування.

Література

1. Азизов Т.Н. Расчет железобетонных плит методом стержневой аппроксимации // Sciences of Europe. – 2019. – Vol 1, № 45. – С. 3-7
2. Арутюнян Н.Х., Абрамян Б.Л. Кручение упругих тел. – М.: Физматгиз, 1963. – 686 с.
3. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести. – М.: Высшая школа, 1968. – 512 с.
4. Верюжский Ю.В., Колчунов В.И., Барабаш М.С. Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций. – К.: НАУ, 2006. – 808 с.
5. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций. – К., 2007. – 394 с.
6. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 303 с.
7. Тимошенко С.П. Теория упругости. Пер. с англ. Онти, 1934 – 451 с.
8. Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. Пер. с англ. М.: Наука, 1966. – 635 с.
9. Azizov, T., Melnik, O., Myza, O. Strength and deformation of combined beams with side reinforced plates. (2019) Materials Science Forum, 968 MSF, pp. 234-239.
10. Kochkarev, D., Azizov, T., Galinska, T. Design of Effective Statically Indeterminate Reinforced Concrete Beams. (2020). Lecture Notes in Civil Engineering, 73, P. 83-93.
11. T. Azizov, D. Kochkarev. Limits of Using the Theory of Plates in the Calculation of Reinforced Concrete Slabs// Sciences of Europe. – 2023. –№ 111 (2023). – P. 28-32.